

EDITORIAL

Marcelo Pinheiro da Silva*

O décimo sétimo número de nossa revista marca uma nova fase na história da IGT na Rede. A partir de agora a segunda edição de cada ano desta revista passará a ser sempre um número temático relativo às apresentações de trabalho realizados nos congressos IGT de gestalt-terapia.

Em Maio de 2012 realizamos o primeiro congresso IGT de Gestalt-Terapia. Este evento contou com a participação de mais de setenta pessoas entre palestrantes e audiência. Pudemos viver uma troca especialmente rica e como complemento a este evento estão sendo geradas duas publicações: a primeira é este número temático da revista IGT na Rede no qual contamos com uma série de artigos completos escritos a partir dos trabalhos apresentados por seus autores em nosso congresso e a segunda serão os anais do congresso que estão sendo organizados cuidadosamente de forma a poderem ser utilizados nos currículos dos palestrantes. Com estes registros cuidadosos ganha a revista, ganha o congresso, ganha a Gestalt-Terapia de uma forma geral.

Abaixo coloco o programa do I Congresso IGT de Gestalt-Terapia, realizado na sede do IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar entre 25/05/2012 e 27/05/2012.

Horário	Tema	Palestrante
25/05/12 Sexta- feira		
12 h – 18 h	Pré-congresso - Mini-curso: "A implicação gestáltica compreensiva e a formação do Gestalt-terapeuta"	Afonso H Lisboa da Fonseca
19:00 h – 20:30 h	Atividade de abertura	Marcelo Pinheiro e Márcia Estarque Pinheiro
26/05/12 Sábado		

9:00 h - 10:00 h	Tema Livre: O medo como figura: a compreensão gestáltica acerca da síndrome do pânico e seu manejo clínico	Patrícia Bessa Silva, Izabella Bárbara de Araújo Costa Paz
9:00 h - 10:00 h	Tema Livre: Reflexões acerca do início da psicologia clínica: caminhos e possibilidades	Maira Prieto Bento Dourado, Eduardo Sequeira Cremer
9:00 h - 10:00 h	Tema Livre: Laboratório gestáltico: uma experiência viva de aprendizado.	Rafaelle Cristine Diogo Melo, Keyth de Oliveira Vianna, Carolina Guerreiro, Priscilla Welte, Maria Eduarda Nascimento
9:00 h - 10:00 h	Seminário Monográfico: Gestalt-terapia e dança de salão	Raquel Assumpção
10:00 - 10:30 h	Coffebreak	
10:30 - 12:00 h	Mesa Redonda: "Filosofia e Gestalt-Terapia. Embasamento? Influência? Interlocução?"	Afonso H. Lisboa da Fonseca Marcelo Pinheiro Mônica Botelho Alvim
12:00 – 14:00 h	Almoço	
14:00 – 15:00 h	Tema Livre: Gestalt-terapia e cuidado em saúde mental: um diálogo possível e necessário	Patricia Bessa Silva, Izabella Bárbara de Araújo Costa Paz
14:00 – 15:00 h	Tema Livre: O luto não elaborado como fator desencadeante de doenças cardiovasculares	Vivianne Maria Lefundes Magalhaes Rocha
14:00 – 15:00 h	Seminário Monográfico: O Gestalt-Terapeuta em formação e o órgão formador: uma leitura às lentes de Buber	Rachel de Jesus Fernandes de Oliveira

14:00 – 15:00 h	Seminário Monográfico: Terapia de Grupo ou Terapia Individual: comparando resultados	Willian Custódio Domingues
15:00 - 15:15 h	Coffebreak	
15:15 - 16:15 h	Tema Livre: Um diálogo entre a abordagem gestáltica e a psicologia jurídica em Varas de Família	Christine Vieira Pereira
15:15 - 16:15 h	Tema Livre: A influência dos aspectos contemporâneos na sexualidade feminina - uma visão gestáltica	Bruna Cabral Vianna Pinto
15:15 – 16:15 h	Tema Livre: A experiência da finitude nos enlaces da contemporaneidade e suas implicações para prática clínica	Jurema Barros Dantas
15:15 - 16:15 h	Seminário Monográfico: O perfil da clínica social do IGT: da primeira entrevista ao início do tratamento	Ana Paula Cavalcante Pinto
16:15 - 16:30 h	Coffebreak	
16:30 - 18:00 h	Mesa Redonda: "Psicologia Clínica entre ênfases e especialismos: a responsabilidade da clínica na formação de psicólogos"	Ágnes Pala, Laura C. de Toledo Quadros e Márcia Estarque Pinheiro
27/05/12 Domingo		
9:00 - 10:30 h	Mesa Redonda: "Pensando a questão da formação do Gestalt-terapeuta no contexto atual"	Eleonôra Torres Prestrelo, Guilherme de Carvalho e Teresinha Mello da Silveira
10:30 - 11:00 h	Coffebreak	
11:00 – 12:30 h	Atividade de Encerramento	Marcelo Pinheiro e
		Márcia Estarque Pinheiro

Endereço para correspondência:**Comissão Editorial**

IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar, Rua Haddock Lobo, 369/709 - Tijuca Rio de Janeiro - Brasil CEP 20260-141 Telefax (55) 21 2569-2650, Rio de Janeiro-RJ, Brasil

Endereço eletrônico: igtnarede@igt.psc.br; marcelo@igt.psc.br

NOTA

*Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP nº 05/16.499 Gestalt-Terapeuta, especialista em psicologia clínica, especialista em atendimento de casal e família (ITF-RJ), especialista em psicologia organizacional, coordenador do curso "Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família)", sócio-fundador do GT-Rio.